

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1178 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapiirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	

An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuritdinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
Abdurashidov Anvar Abdurashidovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
Hakimova Muyassar Rashidovna	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
Il'yasova Dilshoda Akmal qizi	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
Isaev Oybek Axmed o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna	
Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
<i>Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi</i>	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
<i>Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi</i>	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korreksiyasi.....	228
<i>Saotmuradova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari.....	232
<i>Shukurova Nilufar Gayratovna</i>	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi</i>	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni.....	241
<i>Tilovov Qorjov Bekbayevich</i>	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
<i>Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi</i>	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools.....	251
<i>Turakhanov Oybek Davlatalievich</i>	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatlari va pedagogik mahorati.....	257
<i>Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
<i>Xoliqova Matluba Mardon qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari.....	263
<i>Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish.....	266
<i>Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
<i>Ниязова Хилола Хаят кизи</i>	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования.....	278
<i>Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи</i>	
5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili.....	281
<i>Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni.....	284
<i>Abduraxmonova Noila Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi.....	289
<i>Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari.....	293
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players.....	297
<i>Akhmedova N. I.</i>	
Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari.....	301
<i>Ashurova Zulayxo Erkinovna</i>	
Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
<i>Boliyeva Lola Shukurovna</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash.....	313
<i>G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi</i>	

Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... 348	
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna	
Gumanitar fanlarda milliy folklordan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тoшматовa Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акромовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatliklikni takomillashtirish mexanizmi	399
Abdulhakimova Fotima Turduqil qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
Abdusattorova Umida Abdusamat qizi	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
Ametova Guljamila Elbrusovna	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari... 410	
Babayeva M. A.	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari..... 413 Bagmatov Davlatjon
	Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari..... 418 Bobojonova Nazira Merganboy qizi
	Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari 422 Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi
	Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar 426 G. Do'stmurodov
	Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish..... 430 Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna
	Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv 433 Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi
	Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi 437 Irisbayeva Qunduzxon
	Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari 440 Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna
	Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish 444 Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna
	Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari .. 447 J. Otepbergenov
	Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi 451 M. N. Xayitova
	Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar 457 Mambetkarimova Indira Polatbaevna
	An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education..... 460 Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi
	Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari 463 Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna
	Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati 466 Mirzayeva Faroxat Odiljonovna
	Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari 471 Norquvatova Diyora Davron qizi
	Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish..... 475 Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi
	Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar..... 479 Omonov Asliddin Sunnatovich
	O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili..... 481 Rahmon Ernazarov
	Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!..... 485 Ravshanova Ra'no Raup qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish 489 Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi
	Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 493 Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi
	Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi 496 Sharipova Sevara Erkin qizi
	CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar 499 Sindarova Malika Aziz qizi
	VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari 503 Temirova Mushtariyon
	Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish 507 Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durдона Olimjon qizi
	Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms 511 Usmanova Nilufar Xasan qizi
	Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari 514 Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna

Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта.....	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарова Ф. А.</i>	
Yengil atletika sport turida uzunlikka sakrovchilarni mashg'ulot jarayonida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uslubiyati.....	528
<i>Ro'zmetov Rasul Tangirberganovich</i>	
Nutq – ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida: maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllanish bosqichlari va yondashuvlar	532
<i>Sharipova Guzal Sodiqovna, Xabibullayeva Maftunaxon Vaxobjon qizi</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida multimedia vositalari orqali nutq madaniyatini shakllantirish modeli.....	535
<i>Abduvaliyeva Farida Salimjon qizi</i>	
Yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalash tendensiyalari	539
<i>Abirova Umida Nazarovna</i>	
Tanqidiy fikrlash: tushunchasini tahliliy idrok etish	543
<i>Akabirova Mexriniso Baxtiyorovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bolalar diqqat xususiyatlari.....	547
<i>Akbarova Ziyoda Qurbonjon qizi</i>	
Milliy tarbiya asoslari fanini o'qitishning amaliyotdagi holati.....	550
<i>Alisher Tursunov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularni bartaraf etish yo'llari	554
<i>Beketov Nurseit Alijan o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhitga ekologik munosabatini oshirishda ekskursiya mashg'ulotlarini o'tkazishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	558
<i>Bovanova Umida Abduvahabovna, Meliqulova Oybahor Farhod qizi</i>	
Neyropedagogika va zamonaviy ilmiy yondashuvlar.....	564
<i>Duschanova Nilufar Sabirbayevna</i>	
O'yin texnologiyasi asosida bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish	567
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi bolalarida konstruksiyalashga oid ko'nikmalarni shakllantirish	570
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantirish markazlaridagi ta'limiy faoliyatlarni kuzatish va tahlil qilish metodikasi.....	573
<i>Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirishda logopedik texnologiyalarning o'rni	576
<i>Mahkamova Umida Abdusattorovna</i>	
Kurash mashg'ulotlarining o'quvchilarni axloqiy tarbiyalashdagi roli: an'anaviy sportning pedagogik imkoniyatlari.....	579
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Autizm sindromli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda korreksion ishlar.....	582
<i>Nabiyev Ravshanjon Shavkatjon o'g'li</i>	
Sharq ma'rifatparvarlari va ularning gender tengligi haqidagi qarashlari	586
<i>Norimonova Gulmira Ulug'bek qizi</i>	
Sport vositasi orqali yoshlar o'rtasida ekstremizmning oldini olish yo'llari va mexanizmlari.....	589
<i>Nosirova Dilnoza Sobirovna</i>	
Sportchilarning individual funksional xususiyatlariga asoslangan mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish yo'llari	593
<i>Olimov Shahobiddin Maribboy o'g'li, Sulaymonova Maktuba Xusan qizi</i>	
Kasbiy sifatlarini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar foydalanish.....	597
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
Biologiya fanining ta'limdagi o'rni va o'qitishdagi muammolar.....	601
<i>Pulatova Elnora Kadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf darsliklaridagi antroponimlarning funksional, leksik, semantik, morfologik tadqiqi.....	606
<i>Qarshiyeva Gulbahor Shamil qizi</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida .	609
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Professional Standards for Pre-Service Teachers	613
<i>Sardor Rakhmanov</i>	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	619
<i>Sayidova Muxtaram Xamidullayevna</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolardan foydalanish strategiyasi	623
<i>Solijonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matn ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish.....	628
<i>Sotiboldiyeva Shoxista Jaloliddin qizi, Shodmonqulova Sevara Rahmonqul qizi</i>	
O'quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslarida talabani tarbiyaviy jihatlarini takomillashtirish ..	632
<i>Temirov Ma'ruf Shuhrat o'g'li</i>	
Tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirishning avtomatlashtirilgan tizimlari fani orqali talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	638
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda xalq pedagogikasi vositasida milliy xarakter xususiyatlarini shakllantirish omillari.....	641
<i>Usmonova Muattar Bahadirjonovna, Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarning bugungi kunda ta'lim sohasidagi qo'llanilishi	647
<i>Xamroyeva Madina Dadajonovna, Umarov Husan Lazizi o'g'li</i>	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish.....	650
<i>Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo</i>	
Geografiya ta'lim yo'nalishi talabalarini o'qitish metodikasi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid tadqiqot ishlarining tahlili.....	655
<i>Xodjaniyazova Shoxsanam Ergash qizi</i>	
O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umurlar" romanida inson va uning ruhiyati	660
<i>Xolmatova Ro'zixon Akmaljon qizi</i>	
Talabalarda liderlikni shakllantiruvchi ijtimoiy-pedagogik omillar	663
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Creative Games and Project-Based Learning in Physics Lessons	666
<i>Yorqinbek Abduraimjanovich Mamatokhunov</i>	
Теоретические основы и практическое применение компетентного подхода в обучении физике	670
<i>Абдулхаким Хакимов</i>	
Роль инклюзивной игровой деятельности в социальной адаптации детей с инвалидностью дошкольного возраста	673
<i>Плиева Руслана Владимировна</i>	
"Beruniy asri" yoxud Beruniyning xarizmatik qobiliyati va uning boqiy ilmiy merosi	676
<i>Saifnazarov Ismoil, Sultonov Tursinboy</i>	
Значение наблюдения и педагогической диагностики в инклюзивном образовании.....	682
<i>Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik dunyoqarashini shakllantirish texnologiyalari	685
<i>Xaydarova Shaxlo Narzullayevna, Azimova Gulmira Xayrullayevna</i>	
Диалог культур в рассказе "Келинка" галины ширяевой: гендерная и этнокультурная перспектива..	689
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
Ijtimoiy va gumanitar fanlarning pedagogik ahamiyati: Xo'ja Vali avlodlari misolida	692
<i>Umurov Sharif Rajabovich</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalar mustaqil tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari: didaktik yondashuvlar va ilg'or ilmiy modellarning tahlili.....	695
<i>Umarova Zaxro Abduraxim qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvga oid dolzarb masalalar	701
<i>Sharofat Juraqulova Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili mutaxassislarining sun'iy intellekt kompetensiyasi.....	704
<i>Ibragimova Hilola Bahodirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalar orasida kurash sport turini keng rivojlantirish	709
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Muhandislik grafikasi ta'limida talabalarning grafik ishlarni bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish.....	712
<i>Ashirboyev A. O., Muxamedjanova G. J.</i>	

Futbol mashg'ulotlarida o'quvchilarda jamoaviy ruhni pedagogik usullar bilan rivojlantirish	715
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida nutqiy va lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish	718
<i>Bamullayeva Shodiyona Nasrullo qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturlarining sifat va samaradorligini oshirishning nazariy hamda ilmiy asoslari	721
<i>Esanov Muzaffar Xoshimovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	726
<i>Eshmuminova Dilshoda Iskandarovna</i>	
Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida pedagogik yondashuvlarning roli	730
<i>Jumanova Iroda Shokirjon qizi</i>	
Arab xattotlik san'atining rivojlanishi	733
<i>Mamarajabov Mirqosim Ramazon o'g'li</i>	
Educational Effectiveness of the Question-and-Answer Technique in Working With English Texts	737
<i>Muradulloeva Sevinch Soxibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika va geometriya darsliklarida STEAM yondashuvi asosida o'qitishning imkoniyatlari	740
<i>Nazarova Shahzoda</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv jarayoniga sun'iy intellektni tatbiq etishning metodik asoslari (sinfdan tashqari ishlar misolida)	744
<i>Nigmatullayeva Matluba Izatullo qizi</i>	
Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining o'quvchilarda ijtimoiy faollikni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	748
<i>Normaxmatov Ilhom Zayniddinovich</i>	
Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari	751
<i>Qurbonov Sanjar Rajabboyevich</i>	
Sportchi salomatligini baholashda zamonaviy texnologiyalar	754
<i>Samandarov A. X.</i>	
Sport tashkilotlari uchun marketing, e-marketingning foydalari	758
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	
Futbol o'yinlari orqali o'quvchilarda jismoniy tarbiya pedagogikasining ahamiyati	762
<i>Sattarov Qarshiboy Norqulovich</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda lingvistik kreativ intellektni shakllantirishning pedagogik shartlari	765
<i>Shodiyev Rizamat Davronovich, Jabborova Maftuna Komil qizi</i>	
Ota-onalar bilan samarali hamkorlikni tashkil etishda direktorning strategik yondashuvi	770
<i>Tog'ayeva Shahnoza Shavkatovna</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa tinglash	774
<i>Xodjayeva Nilufar Latipovna</i>	
Talabalarda kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish orqali sog'lom fikrlarni shakllantirish masalasi	778
<i>Xudayberganova Nargisa Qurbonbayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati	782
<i>Xursanova Marjona Baxtiyor qizi</i>	
Sun'iy intellekt – bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari ta'limini modernizatsiya qilish vositasi sifatida	785
<i>Yoqubaliyeva Dilafruz Payzidin qizi</i>	
Tibbiy pedagogika: kasbiy ta'limda sog'lom turmush tarzi shakllantirishning psixopedagogik asoslari	788
<i>Ziyatov Muhammad Namazovich</i>	
Интерактивное обучение в развитии личности и критического мышления студентов	792
<i>Рысова Галия Байбулатовна</i>	
Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений	795
<i>Begaliyev Fayzali Umaraliyevich</i>	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar	798
<i>Mahmudov Otamurod Hoshimovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida haykaltaroshlik san'ati bilan korrupsiyaga qarshi boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish	802
<i>Toshpulatova Fotima Saydullayevna</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari	805
<i>Abdulvohidov Turg'unali Abduqaxxor o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik jarayonlarda uzluksiz kasbiy rivojlanish va uning o'quvchilarning natijalariga ta'siri	808
<i>Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tibbiyot ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari 811 Amonova Madina Furkatovna Matematika fanini o'qitishda fanlararo integratsiya..... 814 Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna PISA 2025 tadqiqotlariga doir tajriba sinov ishlari (O'zbekiston misolida)..... 817 Doniyorov Muxiddin Normamatovich Maktabgacha ta'limning rivojlanish markazlarida ta'lim-tarbiya jarayonida o'yinlardan foydalanish va tahlil qilish..... 820 Eshmuratova Gauhar Maxsudovna Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish 824 Matjanova Gulzada Annabayevna Al-Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 828 Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi Xalq og'zaki ijodi vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mehnat tarbiyasini shakllantirish 832 Rahmonova Zamiraxon Yakubovna Jonli tabiat burchagini tashkil etish metodikasi..... 835 Yaylovboyeva Maftuna Lochinbek qizi Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda raqamli intellekt (DQ) va divergent fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish..... 838 Yusupova Xabiba Iriskulovna, Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Xusanova Dilraboixon Botiraliyevna Integratsiyalashgan ta'lim jarayonida yaratiladigan metodikalar va loyiha ishlari..... 843 Ergasheva Mahbuba Инновационные педагогические подходы в системе образования и их эффективность 846 Уринбаев Исроилжон Кадиржонович Pedagogik faoliyatda kasbiy stress va uni keltirib chiqaruvchi omillar..... 851 Boymirzayeva Nafisaxon Baxodir qizi Talabalarda milliy tarbiya va axloqiy immunitet tushunchalarini rivojlantirishning milliy-tarixiy kontekstual jihatlari 855 Rasulov Baxtiyor Maxmudjonovich, Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna TRIZ texnologiyasi – uchinchi renessans poydevori 860 Yusupova Gulshiraxon Zinatdinovna Yoshlar mafkurasini shakllantirishda hozirgi zamon ijtimoiy tarmoq va raqamli platformalarning o'rni..... 865 Xonimov Sharofiddin Bahodirovich O'zbek tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslarining o'rni va xususiyatlari..... 870 Ashurbayeva Rukiya Kaxxarovna Xiva xonligining tashqi savdo aloqalari tarixidan 874 Abduraimova Charos Nodir qizi Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini boshqaruv madaniyatini shakllantirish omillari..... 878 Abduraxmonova Xurshida G'ofurovna Gandbol sport turini umumiy o'rta ta'lim maktablarida rivojlantirish..... 881 Ahmadjonov Dilmurod Davronjon o'g'li, Abduraxmonov Saydillo Xakimovich PIRLS xalqaro tadqiqotida matn, topshiriqlar va baholash mezonlari 884 Amonova Aziza Saydulloyevna Tibbiyot ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari 888 Amonova Madina Furkatovna Morfonologiya va uni umumiy ta'lim tizimida o'qitish 891 Asatullayeva Dilnavoz Jondullayevna Biologiya darslarida lokal darajadagi texnologiyalardan foydalanish metodikasi 894 Azimov Ibragimjon Toshpo'latovich, Mirzaboev Timur Bisenboy o'g'li, Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining shakllari va umumiy tuzilishi 898 B. R. Xudoyberdiyev Cognitive Justification of Humor in Modern Linguistics 901 Bektoshev Mubashirkhon Odilbek Ugli Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirish 905 Botirova Lobar Kamolovna Toshkent viloyatida rekreasion faoliyat rivojlanishining asosiy muammolari 910 Djurayeva Lobar Vaxitovna
-------------------------------------	--

Didactic Features of Using E-Portfolios in Continuing Professional Development of Teachers	915
Erkaboyeva Saodathon	
O'quvchilar xulqida yuzaga keladigan salbiy o'zgarishlarning korreksiyalashga xizmat qiladigan manbalar	918
F. A. Choriyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida chet tilida lug'at boyligini oshirishning samarali usullari	921
G'ulomjonova Mubdi'ma G'ayratjon qizi	
Kitobxon badiiy adabiyotni qanday anglaydi	924
Hamdamova Dilshoda Rustamjon qizi	
Zamonaviy ta'limda talabalarda ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik asoslari	928
Ibragimova Dilnoza Rashid qizi	
The Pedagogical Role of the Community in Promoting Abilities of Students	931
Isabayeva Dilfuza Komiljonovna	
Ta'lim sifatini oliy ta'lim tashkilotlarida yaxshilashda til bilishning o'rni	934
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda ingliz tili darslarida interaktiv media vositalarining ta'siri	938
Ismoilova Zarifa Abduqaxxorovna	
O'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishda xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish metodikasi	942
Jabborova Shahodat Ibrohim qizi	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida deontologik qadriyatlar va professional etikani rivojlantirish	945
Kalandarova Fazilat Toxirovna	
Voleybolda maxsus chidamlilikni rivojlantirishning umumiy tushunchalari	948
Karimova Gulhayo Botirjon qizi	
The Portrait of the Image of Manfred in the Translation of J.G. Byron's Poem "Manfred"	953
Kurbonov Parda Akhmedovich	
Suv aralashmasi temperaturasini aniqlash	958
Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna, Mashrabboyeva Mubina Bobomurod qizi, Abdurahmonova Gulasal Avazbek qizi	
Yosh bokschilarning texnik-taktik harakatlarini takomillastirish yo'llari	961
Mamatqulov Xusanboy Baxtiyor o'g'li	
Maktab direktorlarini qo'llab-quvvatlashda asosiy ustun amaliyotlar va O'zbekiston ta'lim tizimida ularni qo'llash imkoniyatlari	965
Mamura Tadjibayeva	
Adabiy ta'limda scamper metodining qo'llanilishi	969
Marjona Toshpulatova	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari	974
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni joriy etishning dolzarb muammolari va mavjud imkoniyatlari ..	977
Mo'minova Qunduz Xolmamat qizi	
"Jasper Jones" as New Life Given to The Novel "To Kill a Mockingbird"	982
Nargiza Akhrorova	
Sun'iy intellekt asosida matematik masalalarni yechish algoritmlari	985
Oqnazarov To'liqin Jalilovich, Jo'rayev Mardon	
Matematika darslarida kombinatorika elementlari va mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish metodikasi ..	990
Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi	
Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilari lisoniy-muloqot kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan didaktik talablar	993
Raximova Charosxon Baxromjon qizi	
Kurash texnikasi va taktikasini bolalarga o'rgatish yo'llari	996
Raxmonov Dilmurod Nusratovich	
Pedagogical Technologies in Modern Education: Trends and Applications	999
Salimova Bakhora Khurbanovna	
Global ta'lim makonida milliy tarbiyani rivojlantirish istiqbollari	1003
Sanaqulov Sardor Istamqulovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlari mavzusini o'rgatishda qiziqarli o'yinlardan foydalanish	1006
Shomurotova Sevinchoy San'at qizi	

Kredit-modul tizimida texnologik fanlar o'qituvchilarini tayyorlashda raqamli avtomatlashtirilgan o'quv modullari yaratish imkoniyatlari	1009
Turdikulova Sevara Abdumo'minovna	
Tutorlik faoliyatining zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati va murabbiylik an'alarining uzviyligi	1012
Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	1016
Umarova Iroda Shavkatjon qizi	
Pedagogical Situation of Developing Students' Critical Thinking	1020
Usmonova Oydin Sherali kizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik texnikani rivojlantirishning didaktik omillari	1024
Xolmo'minova Bahora Abduljalolovna	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishga qo'yiladigan didaktik tamoyillar.	1027
Xurshidjon Raximov Xursandjon o'g'li	
O'zbekistonda steam ta'lim tizimini tatbiq etishning nazariy aspektlari	1031
Yaxshiboyeva Sitora Toshpulat qizi	
Oliy ta'limda talabalar ijodiy salohiyatini shakllantirishda pedagogik innovatsiyalarning o'rni va imkoniyatlari	1034
Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich	
Talabalarda nutqiy faoliyatni rivojlantirishga doir olib borilayotgan ishlarning joriy holati	1037
Yusufova Gulhayo Nosirxon qizi	
Ingliz tili fanini o'qitishda (PBL) loyiha va muammoga asoslangan metodika: O'zbekiston tajribasi va xalqaro amaliyot	1040
Zarina Tasheva Djumayevna	
Актуальные проблемы изучения русского языка	1043
Абдуллаева Нигора Курбановна	
Применение цифровых средств обучения в курсе "Окружающий мир" для изучения народной экологии в начальной школе	1046
Боббаева Зиёдахон Махамаджон кизи	
Tasviriy san'at darslarini o'qitishga innovatsion yondashuv.....	1049
N. P. Kaipov	
Важность разработки стратегических программ развития страны.....	1052
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Pedagog kadrlar kasbiy kompetentligi diagnostikasining kvalimetrik texnologiyalari	1056
Mirsoliyeva Muhabbatxon To'xtasinovna	
Анализ элективных курсов по информатике в зарубежных странах и их аналогов в системе образования Узбекистана	1060
Урынбаева Азада Бахадыровна	
Multimedia texnologiyalarining ta'lim tizimiga integratsiyasi.....	1064
Raximova Dilfuza Abduraxmonovna	
Talabalarning kiberpedagogik kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik ta'minoti.....	1068
Bekchonova Shoira Bazarbayevna	
Ta'limda IOT&AI texnologiyalari imkoniyatlari.....	1072
Badalxodjayev To'liqinjon Ikramiddinovich	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'tkazish metodlari.....	1076
EshTURdiyev Abbas Erkin o'g'li	
Yosh basketbolchilarni umumiy chidamliligini rivojlantirish bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	1079
Mamatov Pahlavon Urayimjon o'g'li	
O'zbek oilalarida o'smir yigitlarni axloqiy tarbiyalashda etnopedagogika elementlaridan foydalanish	1082
Nuradinov Furqatjon Rashidovich, Eshpo'latov Bekzod Muxiddin o'g'li	
Muammoli ta'lim texnologiyalari asosida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini takomillashtirish	1085
Otamurodova Yaxshigul Farxodovna	
Maktab ta'lim jarayonida o'quvchilarning tayanch kompetentlik darajasini baholash.....	1088
Sabitova Kamola Furkatovna	
So'z va san'at: adabiyot darslarida san'at namunalariidan foydalanish	1094
Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li	
Bo'lajak logopedlarni korreksion jarayonlarini tizimli tahlil qilishning pedagogik imkoniyatlarini takomillashtirish (DENS-terapiya misolida).....	1098
Toshturdiyeva Zoyira Dusmurod kizi	
O'rta va uzoq masofalarga yugurish texnikasini o'rgatish usullari.....	1101
To'xtanazarov Qahramon Abdvahobovich	

Futbol o'yinida to'p olib yurish texnikasi va taktikasi asoslari	1105
<i>Tursunqulov Mansur Mahmud o'g'li</i>	
Sport mashg'ulotlari jarayonida sportchilarni milliy harakatli o'yinlar vositasida jismoniy qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi(qo'l to'pi sport turi misolida)	1109
<i>Xayitboyev Nabijon Sheraliyevich</i>	
Глобализация, современность, узбекский язык и национальная идентичность	1113
<i>Думахонова Шодихон Искандар кизи</i>	
Talabalarning kasbiy tayyorligida raqamli savodxonlikning ta'siri	1118
<i>Orunbayeva Uminiso Sharabidinovna</i>	
Методические рекомендации для учителей начальных классов по использованию ИКТ на уроках математики.....	1123
<i>Тухтаева Шахноза Маратовна</i>	
Ona tili ta'limi jarayonida nutqiy kompetensiyalar ustida ishlash	1127
<i>Umurova Ruxshona Isomiddin qizi</i>	
Ko'rish nuqsoniga ega bolalarning psixik rivojlanishida korreksiya va kompensatsiya	1130
<i>Ergasheva Fayoz Bahodir qizi</i>	
Индивидуальный подход в управлении интенсивностью и нормами нагрузки на этапе предподготовки у бегунов на средние дистанции	1134
<i>Гофуров Омадбек Файратжон ўғли</i>	
Yosh bokschilarni musobaqa faoliyatining obektiv malumotlar	1138
<i>Qon'irbayev Dastan</i>	
O'quvchilar kognitiv faolligining rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari	1142
<i>Panjiyev Maqsud</i>	
Methods and Techniques for Teaching English Literature	1146
<i>Abdramanova Dilbar Purxanatdin qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkaziladigan jismoniy tarbiya darslarining zamonaviy ta'lim texnologiyalari	1151
<i>Ikramov Amirbek Aminovich, Xudaybergenov Umidbek Yusufbayevich</i>	
Musiqqa o'qituvchilarining pedagogik mahorati	1154
<i>Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi</i>	
Badiiy idrok va estetik tarbiyada didaktik o'yinlarning ahamiyati	1157
<i>Salimova Ganjina Salomovna</i>	
Психолого-педагогические условия эффективного использования интерактивных игровых методов	1159
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Особенности использования метода проектов в процессе дошкольного образования	1163
<i>Эшпулатов Шакир Набиевич, Пардаева Гульчехра Сафаровна</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini halq xunarmadchiligi asosida tayyorlash jarayoni pedagogik muammo sifatida	1168
<i>Amanbayev M. A.</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarda psixomotor va fazoviy tasavvurlarni shakllantirishning korreksion yondashuvlari	1172
<i>Usmanova Nilufar Ilhom qizi</i>	

AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA PSIXOMOTOR VA FAZOVIIY TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHNING KORREKSION YONDASHUVLARI

Usmanova Nilufar Ilhom qizi

Alfraganus Universiteti Maxsus pedagogika:
Logopediya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada emotsional-motor darajadagi psixik regulyatsiyasi buzilgan bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan psixomotor korreksiya metodlari yoritiladi. Bolaning tana sxemasini shakllantirish, fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish, maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni tashkil etish va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha samarali mashq majmualari va o'yin texnikalari tavsiflanadi. Shuningdek, ota-onalarni korreksion jarayonga jalb qilishning ahamiyati hamda sensorimotor mashqlarni boshqa metodlar bilan uyg'un qo'llash masalalari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: psixomotor korreksiya, emotsional-motor regulyatsiya, autizm spektri buzilishi, fazoviy tasavvurlar, tana sxemasi, sensorimotor mashqlar, ota-onalar bilan hamkorlik.

Abstract: This article discusses the methods of psychomotor correction used when working with children with impaired mental regulation at the emotional-motor level. Effective exercise programs and game techniques for the development of the child's body schema, the enhancement of spatial imagination, the organization of goal-oriented activities, and the development of self-control skills are described. The importance of involving parents in the correction process and the use of sensorimotor exercises in combination with other methods are also highlighted.

Key words: psychomotor correction, emotional-motor regulation, autism spectrum disorder, spatial imagination, body schema, sensorimotor exercises, cooperation with parents.

Аннотация: В статье рассматриваются методы психомоторной коррекции, применяемые в работе с детьми с нарушением психической регуляции на эмоционально-моторном уровне. Описаны эффективные комплексы упражнений и игровые методики для формирования схемы тела ребёнка, развития пространственного воображения, организации целенаправленной деятельности и развития навыков самоконтроля. Также раскрывается важность привлечения родителей к процессу коррекции и вопросы использования сенсомоторных упражнений в комплексе с другими методами.

Ключевые слова: психомоторная коррекция, эмоционально-моторная регуляция, расстройство аутистического спектра, пространственное воображение, схема тела, сенсомоторные упражнения, сотрудничество с родителями.

KIRISH

Bolaning sog'lom psixik rivojlanishi uchun uning emotsional-ironaviy regulyatsiya darajasi katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, autizm spektri buzilishi (ASB) bo'lgan bolalarda bu soha ko'pincha zaif rivojlangan bo'ladi. Shu bois, psixomotor korreksiya metodlari bolaning o'z tanasini anglash, fazoviy orientatsiya va harakatni boshqarish qobiliyatlarini shakllantirishda asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. Bunda tana sxemasini rivojlantirish, harakatni rejalashtirish, o'z harakatlarini nazorat qilish va ijtimoiy vaziyatlarda moslashish mahoratini o'rgatuvchi turli mashqlar, o'yinlar va o'quv topshiriqlari ishlatiladi.

Emotsional-ironaviy darajada psixik faoliyatni boshqarish – bu psixika rivojlanishining shunday bosqichi bo'lib, unda faoliyatni boshqarish va tashkil etish tashqi dunyo ob'ektlarining affektiv ahamiyatli uzoq muddatli mnemik va perseptiv obrazlari orqali amalga oshiriladi.

Emotsional-ironaviy daraja disfunktsiyasi bo'lgan bolani tavsiflash:

Ushbu bosqichda tananing sxemasi shakllangan bo'lishi kerak. Bola o'zini boshqa odamdan to'liq ajratadi. Oyna orqali o'zini taniydi. Natijada bola o'zini va boshqalarni taniydigan umumlashtirilgan inson obrazi shakllanadi (Lakan, 1997).

Atrofdagi predmetlar bola uchun allaqachon ma'lum affektiv ahamiyatga ega bo'ladi. Nutqda shaxsiy olmoshlar paydo bo'ladi. Agar oldingi bosqichda bola o'z/boq'larni farqlagan bo'lsa, endi "Men"/"Men emas"ni farqlaydi. Nutqda odatda oddiy grammatik tuzilmalar agrammatizmlar bilan kuzatiladi yoki juda uzun, g'alati matnlar bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ayres, A. J. (2005). *Sensory Integration and the Child*. Western Psychological Services. Ayres sensory integratsiya nazariyasining asoschisi sifatida psixomotor korreksiya usullarini batafsil bayon etadi. U bolalarda tana sxemasi va fazoviy tasavvurlarni rivojlantirish uchun mo'ljallangan mashqlarni – masalan, tortish, tortib tortish va balans mashqlarini – amaliy misollar bilan tushuntiradi. Muallifning yondashuvi bolaning sezgi-kanal tizimlarini uyg'unlashtirish orqali harakat koordinatsiyasini yaxshilashga qaratilgan.

Baranek, G. T. (2002). Efficacy of sensory and motor interventions for children with autism. Baranek va hamkasblari turli sensor-motor mashqlar (masalan, oyoq-tiz mashqlari, o'yinchoqlar bilan fazoviy o'yinlar) samaradorligini eksperimental jihatdan o'rganishdi. Tadqiqotda psixomotor treningdan so'ng bolaning fazoviy navigatsiya qobiliyati va ijtimoiy muloqotda qatnashish ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilanishi qayd etilgan.

Provost, B., Lopez, B., & Heimerl, S. (2007). Levels of gross and fine motor development in young children with autism spectrum disorder. Ushbu maqolada autizmli bolalarning katta (gross) va mayda (fine) motorik ko'nikmalari tahlil qilinadi. Mualliflar gigiena mashqlari hamda fazoviy tasavvurlarni mustahkamlovchi o'yinlar (xususan, bloklar bilan konstruksiya, labirint o'yinlari) yordamida motorik darajani baholash usullarini taqdim etadi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Muloqot bu bosqichda mimika va nutqqa tayanadi. Ko'z qarashida kontakti izlash, o'zini va qilayotgan ishini boshqalar qanday qabul qilayotganini baholash ehtiyoji paydo bo'ladi. Haqiqiy g'azab va chinakam mehr namoyon bo'ladi. Muloqotdagi asosiy qiyinchiliklar bolaning kuchli egotsentrizmi, negativizm va o'jarlikning ortishi bilan bog'liq. Birinchi marta raqobat va ayyorlik paydo bo'ladi.

Bekinmashoq o'yini – obyektning fazoda doimiylikni tushunish belgisi sifatida yuzaga keladi. Vaqt allaqachon o'tgan, hozirgi va kelajak shakllarida chiziqli jarayon sifatida qabul qilinadi; uning qaytmasligi tushunchasi shakllanadi.

Kognitiv sohada A. V. Semenovich (2002) ta'riflagan "differensial magistral funksiyalar yetishmovchiligi – disgenetik sindrom" doirasidagi barcha buzilishlar kuzatiladi. Harakat sohasida bunday bolalarda ambilateral belgilar va psevdosollik to'planishi, retsiprok va sensorimotor koordinatsiyalarning qo'pol nuqsonlari aniqlanadi. Optiko-gnostik sohada idrok parchalanishi, fazoviy tasavvurlarning barcha darajalarda qo'pol buzilishi hamda chizishda 90° burilishlar uchraydi.

Mnemik sohada xotiraning modalitetga bog'liq bo'lmagan selektivlik nuqsonlari namoyon bo'ladi. Nutq sohasida esa yengil anomik holatlar, fonetiko-fonematik tahlil nuqsonlari yoki og'ir nutq rivojlanishi ortda qolish hollari kuzatilishi mumkin.

Korreksiya maqsadi:

Ixtiyoriy emotsional o'z-o'zini boshqarish va murakkab dasturlar yordamida maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni shakllantirish.

Korreksiya vazifalari:

- Yarim sharlararo o'zaro aloqalarni va fazoviy tasavvurlarni rivojlantirish;
- Maqsadga yo'naltirilgan harakatni hamda murakkab harakat dasturlarini rejalashtirish va amalga oshirish qobiliyatini shakllantirish;
- O'z faoliyatini oddiy rejalashtirish ko'nikmasini rivojlantirish;
- Boshqalarning va o'z faoliyatini baholash ko'nikmalarini shakllantirish;
- Bolaning maqsadga yo'naltirilgan faolligini rag'batlantirish;
- Qiyinchiliklarni yengib o'tish va turli darajadagi ruhiy tushkunlikka bardosh berish ko'nikmalarini rivojlantirish;

- Ijtimoiy vaziyatlarning mazmuni va ma'nolarini anglashni o'rgatish.
Korreksion ishning xususiyatlari:
- Individual hamda guruh shaklida olib borilishi mumkin;
- Bola mashg'ulotni reja asosida, tayangan holda bajaradi;
- Mashg'ulotlarni to'liq mashqlar majmuasidan boshlash, majmuadagi har bir o'zgarishga bolani jadval orqali tayyorlash zarur;
- Mashqlar avvaliga taqlid orqali bajariladi – bajarilish sifatiga e'tibor qaratish muhim;
- Emotsional rag'batlantirish va raqobat motivi faol qo'llaniladi, bu mashq sifatini oshirishga yordam beradi;
- Bolaning tashabbusi va qiziqishlarini hisobga olish zarur: mashg'ulot rejasini bola bilan birgalikda tuzish, yoqimli mashqlarni kamroq mashhur bo'lganlari bilan almashtirib turish tavsiya etiladi;
- Bolani mashg'ulot natijasini mustaqil baholashga undash mumkin.

Kutilayotgan natijalar:

- Mashqlar mustaqil bajariladi, bola oddiy reja bo'yicha ishlay oladi;
- Bola bolalar guruhida ishlay oladi, ularga taqlid qiladi va raqobatlashadi;
- Bola maqsadga yo'naltirilgan faoliyatga qodir bo'ladi;
- Koordinatsiyalar differentsiallashadi, aniq bo'ladi; grafik faoliyat rivojlanadi;
- Bola ijtimoiy raqobat vaziyatida yo'naladi, turli ijtimoiy rollarni bajara oladi;
- Bola boshqa bolalarni sezadi, ularga emotsional munosabat bildiradi, bolalar orasida simpatiya yoki anti-patiya hosil qiladi, yordam bera oladi hamda o'zini himoya qila oladi.

Taxminiy mashqlar majmuasi dastlabki 3–4 oy davomida 1–3-daraja bazaviy mashqlar bajariladi, so'ng yangi mashqlar qo'shiladi.

Bazaviy mashqlar:

- Tuxum mashqi;
- Olmayoki yoki tezachoq mashqlari;
- Bo'g'irsoq, g'umbak, tirsak–tizzas mashqlari (ko'rsatma bo'yicha mustaqil bajariladi);
- Qanotchalar va savatcha mashqlari;
- Yog'ochcha mashqi (kattalar tomonidan yumalay yoki bolalar guruhida bir-biridan o'tib bajarilishi mumkin);
- Velosiped, qorin bilan emaklash, orqa bilan emaklash va to'rt oyoqcha emaklash mashqlari.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qo'shimcha mashqlar:

“To'rt oyoqcha” mashqi. Bola to'rt oyoqcha oldinga va orqaga harakatlanadi. Avval mashq bir vaqtning o'zida bir tomonlama qo'l va oyoqni harakatlantirish orqali bajariladi, keyin esa qarama-qarshi qo'l va oyoq ishlatiladi. Dastlab qo'llar bir-biriga parallel joylashadi, keyinchalik ketma-ket (bitta chiziqda) yuriladi va nihoyat qo'llar chatishtirib yuriladi – ya'ni har bir “qadam”da o'ng qo'l chap qo'lining orqasiga o'tadi, so'ng chap qo'l o'ng qo'lining orqasiga o'tadi. Oyoqlar esa oddiy tartibda – navbatma-navbat, bir-biriga parallel harakatlanadi.

“To'rt oyoqchada poyezdcha” mashqi. Ishtirokchilar to'rt oyoqcha holatda turadilar. Har bir ishtirokchi oldidagi bolaning oyoqlaridan ushlab oladi. Birinchi qatordagi yetakchi qolganlarni boshqaradi. Birgalikda avvalgi mashqda tavsiflangan harakatlarni sinxron bajaradilar.

“Yon tomon to'rt oyoqcha” mashqi. Bola to'rt oyoqcha yon tomonga – o'ngga va chapga – yuradi. Avval bu qo'shib yurish qadamidir: masalan, o'ng tomonga yurishda bir vaqtning o'zida o'ng qo'l va o'ng oyoq harakatlanadi, keyin chap qo'l va chap oyoq harakatlanadi. So'ng qo'llarni chatishtirish qo'shiladi: masalan, bola o'ngga yurayotganida avval chap qo'l o'ng qo'l bilan chatishtiriladi (oyoq birga turadi), keyin o'ng qo'l chap qo'l yoniga (o'ng tomonga) qo'yiladi va shu paytda o'ng oyoq o'ngga qadam tashlaydi. Keyingi qadamda chap qo'l yana o'ng qo'l bilan chatishtiriladi, chap oyoq o'ng oyoqqa yaqinlashtiriladi.

“To‘g‘ri to‘rt oyoqcha” mashqi. Ushbu mashqda bosh, ko‘z va til har xil kombinatsiyada harakat qiladi. Bola o‘ng qo‘lini oldinga chiqaradi, shu bilan bir vaqtda boshini o‘ngga buradi, qarashini o‘ngga o‘tkazadi va tilini ham shu tomonga siljitadi. Keyin chap qo‘l oldinga chiqadi, bosh, ko‘z va til bir vaqtda chapga buriladi. Ushbu kombinatsiya o‘zlashtirilgandan so‘ng yo‘nalishlarni o‘zgartirish mumkin: masalan, o‘ng qo‘lni oldinga chiqarganda boshni chapga, qarashni va tilni o‘ngga burish; yoki chap qo‘lni oldinga olib kelganda boshni o‘ngga, qarashni va tilni chapga yo‘naltirish. Boshqa variant: o‘ng qo‘l oldinga, bosh va til chapga, ko‘zlar esa o‘ngga buriladi va hokazo.

Sensomotor o‘zaro ta‘sir mashqlari. Ko‘z-harakat mashqlari o‘tirgan holda bajariladi: bosh harakatsiz, bola qo‘li bilan kichik predmetni (masalan, o‘yinchoq) asosiy yo‘nalishlar bo‘ylab mustaqil harakatlantiradi. Bundan tashqari, bola havoda turli shakllar, harflar yoki cheksizlik belgisi chizadi. Ko‘z va til harakatlari bir va qarama-qarshi yo‘nalishda amalga oshiriladi.

Mayda motorika bilan ishlash. Turli barmoq gimnastikasi mashqlariga taktil gnozis va praksis bo‘yicha topshiriqlarni qo‘shish kerak.

“Pozani takrorla” mashqi. Bola ko‘zini yumadi. Katta bola unga ma‘lum bir poza beradi va uni yodlab qolishni so‘raydi. Keyin bola bo‘shashadi, so‘ng eslab, o‘sha pozani qayta tiklashga harakat qiladi. Dastlab poza oddiy bo‘lishi kerak (masalan, qo‘lni ko‘tarish). Qiyinlashtirilgan pozalarda tananing har ikkala tomonini ishlatish, pozalarni assimetrik qilish (masalan, o‘ng qo‘l bilan chap quloqni ushlab, chap oyog‘ini ko‘tarish) tavsiya etiladi. Mashqni ko‘rgazmali namuna yordamida ham bajarish mumkin.

“Tegish” mashqi. Bola ko‘zini yumib, yerda yotadi. Katta bola uning tanasining bir nechta nuqtasiga teginadi; keyin bola ko‘zini ochmasdan tegingan joylarni ko‘rsatadi.

“Tana alifbosi” mashqi. Katta bola harflar yoki raqamlarni avval bolaning beliga, keyin qo‘lining tashqi tomoniga “yozadi”, bola esa ularni topishga harakat qiladi. Bundan tashqari, plastilindan harf va raqam yasash ham foydalidir.

“Sehri xaltachalar” mashqi. Boladan ko‘zini yumib, biror predmetni ushlab ko‘rishni so‘rang. Keyin u qo‘lini xaltachaga tiqib, 5–7 o‘xshash predmet orasidan o‘sha birini topishi kerak. Avval bir qo‘l bilan, keyin ikkinchisi bilan bajariladi. Mashq turli o‘lcham, og‘irlik va hidli obyektlar bilan bajarilishi mumkin.

Fazoviy tasavvurlar va emotsional-ironaviy funksiyalarni rivojlantirish mashqlari:

“Xona rejasini chiz” mashqi. Boladan o‘z xonasi yoki kvartirasi rejasini chizishni so‘rang; kattalar yordam bera oladi. Keyin o‘yinchoq yoki boshqa syurpriz xonaga yashiriladi va xaritada joyi belgilanadi. Bola o‘yinchoqni topishi yoki rollarni almashtirib, o‘yinchoqni yashirib, xaritada belgilashi mumkin.

“Dispetcher va samolyot” mashqi. Boladan o‘zini samolyot, kattani esa dispetcher deb tasavvur qilishini so‘rang. Dispetcher samolyotga burilishlarni (o‘ngga-chapga, oldinga-orqaga) ko‘rsatadi. Keyin rollarni almash-tirish mumkin.

“Kunini chiz” mashqi. Uyga vazifa sifatida berilishi mumkin. Bola kattalar bilan birga o‘z kunini chizadi, voqealarni tartib bilan joylashtirishni va eng muhimlarini ajratishni o‘rganadi (“kun boshida nima bo‘ldi, keyin nima bo‘ldi”; “men uchun ushbu bahoni olish, bolalar bilan yugurib o‘ynash va arg‘imchoqda uchish juda muhim edi”). Bola o‘z his-tuyg‘ulariga va ularning sabablariga e‘tibor qaratishi kerak.

“Aylanish” mashqi. Bolaga o‘zini kirpi, quyon, sher, tulki, mushuk yoki chig‘anoq deb tasavvur qilishni taklif qiling, so‘ngra ramziy taqlid mashqlarini bajaring (masalan: “Tasavvur qil, kirpi dumalab to‘p bo‘lib oldi...”).

“Rejissyor” mashqi. Oddiy syujetli o‘yinda rejissyor bo‘lishni taklif qiling – rollarni taqsimlash va syujetni rivojlantirish. Agar syujet bir xillikka o‘tib ketsa, murakkablashtirish va yangi vaziyatlar qo‘shish orqali bolani qaror qabul qilishga undang.

“To‘rt unsur” mashqi. Ixtiyoriy boshqaruvni rivojlantiruvchi o‘yin: “yer” desa, bola qo‘llarini pastga tushirib polga tegadi; “suv” – qo‘llarini oldinga uzatib to‘lqin shaklida harakat qiladi; “havo” – qo‘llarini yuqoriga ko‘tarib uchayotgandek harakat qiladi; “olov” – o‘z o‘qi atrofida aylanadi.

“Haydovchilar va piyodalar” mashqi. Bolalar ikki guruhga – haydovchilar va piyodalar – bo‘linadi. Yetakchi buyrug‘i bilan navbatma-navbat bir guruh harakatlanadi, ikkinchisi devor yonida navbat kutadi.

“Tez-sekin” mashqi. Bolalar xonada harakatlanib, yetakchining buyrug‘iga ko‘ra ba‘zan tezlashadi, ba‘zan sekinlashadi.

“Bo‘shashgan tana” mashqi. Bola ko‘zini yumib, orqasi bilan yerga yotadi. Yetakchi uning qo‘l-oyog‘ini ko‘tarib, bo‘shashganlik darajasini tekshiradi. Bola qo‘l va oyoqlarini bemalol erga tushirishga harakat qiladi.

Sensomotor korreksiya autizm spektri buzilishi (ASB) bo‘lgan bolalar bilan korreksion ishning zaruriy qismidir va boshqa usullar bilan mukammal uyg‘unlashadi. Dizontogenez mexanizmlarini to‘g‘ri baholash ta‘sir usullarini tanlash va mashg‘ulotlarda sensomotor mashqlarning ulushini individual ravishda aniqlash imkonini beradi. ASB bo‘lgan bolalarga korreksion yordamning umumiy tizimi barcha darajadagi metodikalarni bir vaqtning o‘zida qo‘llashni ko‘zda tutadi, ammo ularning o‘zaro nisbati, intensivligi, mashg‘ulotlar tezligi va boshqa jihatlar bolaning dolzarb vazifalari va rivojlanish dinamikasiga qarab o‘zgaradi.

Agar jarayonga butun oila jalb etilsa, kurs samaradorligi bir necha barobar oshadi. Shu sababli mutaxassis ota-onalarga psixologik yordam bera olishni, ularning dolzarb qiyinchiliklari va qondirilmagan ehtiyojlari aniqlay olishini ta'minlashi zarur. Ota-ona korreksion mashg'ulotlarda sherik bo'lishi – uyda o'zlashtirilgan ko'nikmalarni takrorlashi – katta resurs talab etadi.

“Bola – ota-ona” juftligi o'rtasida samarali o'zaro hamkorlikni tashkil etish mutaxassisning eng muhim vazifasidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Emotsional-ironaviy darajadagi psixomotor korreksiya bolaning umumiy rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvi uchun muhim ahamiyatga ega. Mashg'ulotlar individual hamda guruh formatida o'tkazilib, bolaning tashabbusi va qiziqishlari hisobga olinadi. Sensomotor mashqlar, syujetli o'yinlar va fazoviy orientatsiya topshiriqlari bolaning harakat koordinatsiyasini, o'zini-o'zi boshqarishini hamda ijtimoiy rollarni tushunishini rivojlantiradi. Ota-onalarning faol ishtiroki korreksiya samaradorligini oshiradi va bolaning kundalik hayotida yangi ko'nikmalarni mustahkamlashga yordam beradi. Shunday qilib, korreksion ishlar kompleks yondashuvni talab qiladi va professional mutaxassis, bola hamda ota-onaning hamkorligi asosida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Горячева Т. Г. Расстройства аутистического спектра у детей: метод сенсорной коррекции "Интермедиатор". – М., 2018.
2. Анохин П. К. Принципы системной организации функций. – М.: Наука, 1973; Байэр Т. Психическое развитие младенца. – М.: Прогресс, 1985.
3. Башина В. М. О синдроме раннего детского аутизма Каннера // Невропатология и психиатрия. – 1974. – Вып. 10.
4. Бернштейн Н. А. О построении движений. – М.: Медгиз, Венгер Л. А., Ибатуллина А. А. Соотношение обучения, психического развития и функциональных особенностей созревающего мозга // Вопросы психологии. – 1989. – № 2.
5. Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений в 6 т. – Т. 3. – М., 1983.
6. Доман Г. Что делать, если у вашего ребёнка повреждение мозга. – М., 2007.
7. Горюнова А. В. Неврологические предшественники и маркеры предрасположенности к шизофрении (проспективное исследование детей раннего возраста из группы высокого риска по шизофрении): автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – М., 1995.
8. Горячева Т.Г., Султанова А.С. Сенсомоторная коррекция при нарушениях психического развития в детском возрасте. – М., 1999.
9. Джозеф Р. М. Нейропсихологические основы понимания аутизма / Особый ребёнок: исследования и опыт помощи. – Вып. 5. – М.: Тервинф, 2006.
10. Исаев Д. Н., Мнухин С. С. Об органической основе некоторых шизоидных и аутистических психопатий // Актуальные вопросы клинической психопатологии и лечения психических заболеваний / Под ред. С. С. Мнухина. – Л., 1969.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.